

GAZETADAGI PUBLITSISTIK MATERIALLARDA SARLAVHA VA MATN MUNOSABATI

Shahodatxon ABDUMUTALIPOVA,

O'ZJOKU magistranti,

ORCID: 0009 0003 0382 6078

Annotatsiya. Ushbu tezisda “Yangi O‘zbekiston” gazetasida chop etilgan publitsistik materiallar misolida sarlavha va matn o‘rtasidagi munosabat tahlil qilingan. Sarlavhaning publitsistik uslubdagi vazifalari – o‘quvchini jalb etish, asosiy g‘oyani lo‘nda ifodalash hamda matnga semantik uyg‘unlikda xizmat qilish jarayonlari yoritiladi. Gazeta sonlaridan olingan sarlavhalar asosida ularning semantik, ritorik va stilistik funksiyalari ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, tahrir jarayonida sarlavhaning matndan uzoqlashib ketmasligi, ortiqcha yuklamalik, balki matnning ta’sirchanligini kuchaytirishi zarurligi tahlil qilinadi. Xulosa qilib aytganda, “Yangi O‘zbekiston” gazetasi tajribasi publitsistik materiallarda sarlavha va matn uyg‘unligi samaradorlikni oshiruvchi muhim mezon ekanini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: publitsistik uslub, gazeta sarlavhasi, matn va sarlavha uyg‘unligi

Kirish

Publitsistik uslub zamonaviy matbuotda ijtimoiy fikrni shakllantirish, keng ommaga tezkor va ta’sirchan axborot yetkazishda muhim o‘rin tutadi. Ushbu uslubda sarlavha matnning eng muhim elementi sifatida alohida ahamiyat kasb etadi. Sarlavha o‘quvchini jalb etish, uning diqqatini voqea-hodisaning mohiyatiga qaratish hamda matnda ilgari suriladigan asosiy g‘oyani qisqa va lo‘nda shaklda

jamlash vazifasini bajaradi. Shu bois sarlavha va matn o‘zaro uzviy bog‘liq bo‘lishi publitsistik materiallarning samaradorligini belgilovchi omillardan biridir.

Natija va mulohazalar

Gazeta sarlavhalari nafaqat axborot yetkazuvchi vosita, balki ijtimoiy-siyosiy ongni shakllantirishning samarali instrumenti sifatida ham ahamiyatga ega. Sarlavhalar o‘quvchiga birinchi taassurotni beradi va shu orqali mavzuga nisbatan munosabatini darhol belgilaydi. Ularning tilidagi tanlangan so‘zlar, stilistik vositalar va ritmik tuzilish o‘quvchining emotsional va intellektual reaksiyasini shakllantiradi, bu esa sarlavhalarning ijtimoiy ongga bevosita ta‘sirini oshiradi. Masalan, “Yangi O‘zbekiston” gazetasidagi sarlavhalar ko‘pincha mamlakat taraqqiyoti, islohotlar va milliy qadriyatlarga urg‘u beradi, shu bilan birga o‘quvchida milliy o‘zlikni, ma‘naviy qadriyatlarni va ijtimoiy birlikni mustahkamlashga xizmat qiladi. Sarlavhalar orqali mamlakat hayotidagi muhim jarayonlar — iqtisodiy o‘shish, madaniy rivojlanish, ijtimoiy barqarorlik — o‘quvchiga nafaqat fakt sifatida yetkaziladi, balki ular ijtimoiy-siyosiy fikr va qadriyatlar kontekstida talqin qilinadi. Shu tariqa, gazeta sarlavhalari o‘quvchining ongida ijtimoiy jarayonlarga faol qiziqish va ular bilan bog‘liq masalalarni anglashni rag‘batlantiradi, bu esa milliy hamjamiyatning birlik va barqarorligini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, gazeta publitsistik materiallarida sarlavha matnning semantik mohiyatini ixcham va aniq shaklda ifodalovchi asosiy element sifatida xizmat qiladi. Sarlavha o‘quvchini matnga jalb qilish, asosiy g‘oyani qisqa va lo‘nda yetkazish hamda mazmuni oldindan anglash imkonini berish orqali matn bilan uzviy bog‘liq holda faoliyat ko‘rsatadi. Masalan, “Yangi O‘zbekiston” gazetasining 203-sonida chop etilgan “Iqtisodiy o‘shish, munosib hayot, tinchlik, xavfsizlik asosi – omilkorlik va mehnat” (Mahmudov, 2020) sarlavhasi ushbu xususiyatni yaqqol namoyish etadi. U o‘z mazmuni bilan maqoladagi asosiy g‘oyani umumlashtiradi va qisqa, lo‘nda shaklda ifodalaydi. Sarlavha iqtisodiy

rivojlanishning inson hayotidagi sifat o'zgarishlari, barqarorlik va xavfsizlik bilan chambarchas bog'liqligini ta'kidlaydi. Shu bilan birga, sarlavhada ishlatilgan ketma-ket tushunchalar — “iqtisodiy o'sish”, “munosib hayot”, “tinchlik”, “xavfsizlik” — matn mazmunini konseptual asosda yoritib, semantik uyg'unlik hosil qiladi. Bunday yondashuv gazeta sarlavhalarining publitsistik uslubda umumiy mazmuni ixchamlashtirish va o'quvchini matnga jalb qilish vositasi sifatida qanday samarali ishlashini ochiq namoyish etadi.

Sarlavha publitsistik matnning stilistik va ritorik vazifalarini kuchaytiruvchi asosiy vosita hisoblanadi. Obrazlilik, metafora va savol-javob shakllaridan foydalanish matnga emotsional ohang beradi va o'quvchida chuqurroq taassurot uyg'otadi. Masalan, “Tiriklik timsoli – til” (Alijonov, 2025) sarlavhasi tilning milliy-ma'naviy qadriyat sifatidagi o'rnini kuchli badiiy ifoda vositalari orqali ochib beradi. Bu sarlavha obrazli ifodasi bilan matnning g'oyaviy yo'nalishini aniq belgilaydi va o'quvchini chuqurroq mushohadaga chorlaydi. Unda ishlatilgan “tiriklik timsoli” kabi metaforik vosita tilni nafaqat aloqa vositasi, balki millatning ma'naviy hayoti va mavjudligining ramzi sifatida talqin qilish imkonini yaratadi.

Bunday uslubiy yondashuv publitsistik matnning emotsional ta'sirini oshiradi va o'quvchini matnga faol jalb qiladi. Shu bilan birga, obrazli sarlavhalar muallif va auditoriya o'rtasida ruhiy-psixologik aloqa hosil qilishi, o'quvchini bevosita suhbatdosh sifatida his qilishiga yordam beradi. Natijada publitsistik materialning ijtimoiy va ma'naviy ta'sirchanligi kuchayadi, sarlavhaning matn bilan uyg'unligi esa aniqroq namoyon bo'ladi. Mazkur xulosalarni “Bugungidek e'tibor va rag'bat hech qachon bo'lmagan” (Boltayeva, 2025) sarlavhasi misolida yanada aniq ko'rish mumkin. Ushbu sarlavha Prezidentning 1-oktabr kuni soha vakillariga yo'llagan tabrigini asos qilib oladi va o'quvchida pedagoglarga berilayotgan e'tibor va rag'batning noyobligini his ettiradi. Sarlavha darhol emotsional ta'sir uyg'otadi va matnning mazmuniy yo'nalishini belgilaydi. Lola Boltayeva tomonidan yozilgan matn sarlavha mazmunini kengaytirib, Prezident tabrigi, pedagoglarning

jamiyatdagi maqomi va shaxsiy yutuqlarini ochib beradi. Bu matn orqali pedagoglar kasbiga nisbatan hurmat, milliy qadriyat va jamiyatdagi pedagogik obro' ifodalanadi.

Sarlavha “Tajriba va global uyg'unlik” (Rashidov, 2025) matnning asosiy g'oyaviy yo'nalishini qisqa va aniq ifodalaydi. “Tajriba” so'zi mamlakatimiz ta'lim tizimida joriy etilayotgan yangi metodikalarni va ilg'or xorijiy tajribalarni aks ettiradi, o'quvchiga yangilanishlarning amaliy ahamiyatini tushuntiradi. “Global uyg'unlik” esa ushbu yangilanishlarning xalqaro standartlarga mos kelishini, mamlakat ta'limining global maydondagi o'rnini ko'rsatadi. “Global uyg'unlik” Sarlavha o'quvchida darhol birinchi taassurot va mavzuga qiziqish uyg'otadi, matn mazmunini lo'nda va mazmunli shaklda ifodalaydi. U publitsistik va ilmiy-uslubiy jihatlarni uyg'unlashtirgan holda, yangilanishlar va global standartlar bilan uyg'unlikni aks ettiradi, o'quvchiga matnni o'qishga tayyorlanish imkonini beradi. Sarlavhaning yutuqlari – mazmuni aniq aks ettirish, global va milliy kontekstni uyg'unlashtirish va tadqiqot hamda islohot mavzusini qisqa shaklda yetkazish; kamchiliklari esa emotsional ohangning cheklanganligi va matndagi tafsilotlar haqida oldindan to'liq ma'lumot bermasligidir. Shu tariqa, sarlavha matnning ilmiy, tahliliy va ijtimoiy-siyosiy ta'sirini mustahkamlashda muhim vosita hisoblanadi.

Tahrir jarayonida sarlavhaning matnga mos kelishi, ortiqcha yuklamasligi va aksincha, asosiy mazmuni kuchaytirishi muhim ahamiyatga ega. Gazeta amaliyoti shuni ko'rsatadiki, qisqa, lo'nda va mazmunan to'liq sarlavhalar matnning ta'sirchanligini oshiradi va o'quvchiga materialning mazmunini tezroq anglash imkonini beradi. Shu bois sarlavha va matn uyg'unligi pu

Xulosa

O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, publitsistik matnlarda sarlavha matnning semantik mohiyatini ixchamlashtiruvchi va uni umumlashtiruvchi asosiy komponent sifatida namoyon bo'ladi. “Yangi O'zbekiston” gazetasi materiallari misolida ko'rish mumkinki, sarlavha nafaqat informativ vazifani, balki o'quvchini

jalb etish, asosiy g'oyani ta'sirchan shaklda yetkazish va matnning semantik qamrovini kengaytirish vazifalarini ham bajaradi. Metafora, obrazlilik va ritorik savol kabi stilistik vositalar sarlavhalarning emotsional ta'sirchanligini kuchaytirib, o'quvchida mazmunni chuqurroq idrok etish jarayonini rag'batlantiradi.

Tahririy tajriba sarlavhaning matndan uzoqlashib ketmasligi, balki uni kuchaytirishi publitsistik samaradorlikning asosiy sharti ekanini tasdiqlaydi. Sarlavha va matn o'rtasidagi uyg'unlik axborotning tezkor va samarali qabul qilinishini ta'minlabgina qolmay, jurnalistik matnning ijtimoiy-ma'naviy ta'sirini ham oshiradi. Shunday qilib, sarlavha publitsistik uslubda faqat shakl elementigina emas, balki mazmuniy, stilistik va tahririy samaradorlikni belgilovchi muhim ilmiy-mezoniy birlik sifatida qaralishi zarur

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- Mahmudov, N. (2025, 3-oktabr). *Iqtisodiy o'sish, munosib hayot, tinchlik, xavfsizlik asosi – omilkorlik va mehnat*. Yangi O'zbekiston, №203 (1529).
- Alijonov, J. (2025, 3-oktabr). *Tiriklik timsoli – til*. Yangi O'zbekiston, №203 (1529).
- Boltayeva, L. (2025, 3-oktabr). *Bugungidek e'tibor va rag'bat hech qachon bo'lmagan*. Yangi O'zbekiston, №203 (1529).
- Rashidov, R. (2025, 3-oktabr). *Tajriba va global uyg'unlik*. Yangi O'zbekiston, №203 (1529).

THE RELATIONSHIP BETWEEN HEADLINES AND TEXT IN JOURNALISTIC MATERIALS IN NEWSPAPERS

Abstarct. This thesis analyzes the relationship between headlines and texts in the journalistic materials of the newspaper *Yangi O'zbekiston* (“New Uzbekistan”). The main functions of headlines in journalistic style are explored, including attracting readers' attention, briefly expressing the central idea, and maintaining

semantic coherence with the text. Based on examples from the newspaper, the semantic, rhetorical, and stylistic functions of headlines are examined. Special attention is given to the editorial process, where it is essential that the headline does not diverge from the content, does not overload the text, but rather strengthens its expressiveness. The conclusion highlights that the experience of *Yangi O'zbekiston* demonstrates how the harmony between headline and text serves as a key factor in increasing the effectiveness of journalistic writing.

Keywords: journalistic style, newspaper headline, headline-text coherence

СООТНОШЕНИЕ ЗАГОЛОВКА И ТЕКСТА В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ ГАЗЕТЫ

Аннотация. В данной тезисной работе рассматривается соотношение заголовка и текста на примере публицистических материалов газеты «Новый Узбекистан». Раскрываются функции заголовка в публицистическом стиле – привлечение внимания читателя, краткое выражение основной идеи и обеспечение семантического единства с текстом. На основе примеров из номеров газеты анализируются семантические, риторические и стилистические функции заголовков. Особое внимание уделяется редакционному процессу, в котором важно, чтобы заголовок не отходил от содержания текста, не перегружал его, а, напротив, усиливал выразительность материала. В заключение делается вывод о том, что опыт газеты «Новый Узбекистан» показывает: гармония заголовка и текста является важным критерием эффективности публицистического произведения.

Ключевые слова: публицистический стиль, газетный заголовок, гармония текста и заголовка